

ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: СПЕЦИФИКА, ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

THE ECONOMICS OF HEALTHCARE: SPECIFICS, FEATURES OF FUNCTIONING, ROLE IN THE LIFE OF SOCIETY

ШИБЗУХОВ МУХАМЕД МУРАТОВИЧ,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

SHIBZUKHOV MUKHAMED MURATOVICH,

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov.

В данной статье рассматривается специфика экономики здравоохранения. Определены цель и задачи её функционирования. Охарактеризована роль экономики здравоохранения в обществе. Выделены особенности функционирования данной экономики. Отмечена роль правительства в разработке политик и мер, способствующих развитию экономики здравоохранения. Сделан вывод о необходимости стремиться к снижению неравенства в доступе к здравоохранению, эффективному управлению затратами и развитию инноваций, чтобы обеспечить устойчивое и качественное здравоохранение для всех граждан.

This article examines the specifics of the healthcare economy. The purpose and objectives of its functioning are defined. The role of the healthcare economy in society is characterized. The peculiarities of the functioning of this economy are highlighted. The role of the government in the development of policies and measures that contribute to the development of the health economy was noted. It is concluded that it is necessary to strive to reduce inequality in access to healthcare, effective cost management and the development of innovations in order to ensure sustainable and high-quality healthcare for all citizens.

Ключевые слова: экономика, здравоохранение, здоровье населения, медицинские учреждения, инновации.

Key words: economics, healthcare, public health, medical institutions, innovations.

Здравоохранение – одна из важных социальная сфер общественной жизни человека. Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в стране, оказывают огромное воздействие и на здравоохранение, и на экономику этой отрасли.

Экономика здравоохранения – одна из новых, но развивающихся областей экономической науки. В РФ экономика здравоохранения стала развиваться во второй половине XX века в связи с переходом на принципы рыночной экономики. Развитию экономики здравоохранения предшествовало появление процессов коммерциализации здравоохранения, которое проявлялось в росте объемов платных услуг населению. Кроме того, развивалась система медицинского страхования, что привело к изменению экономического положения медицинских учреждений. Изменение статуса медицинского учреждения привело к перемене характера всех экономических связей и отношений, которые устанавливаются в процессе практической деятельности медучреждений, вынужденных в большей степени действовать на коммерческой основе, с учетом принципов самокупаемости. Обеспечение здравоохранения необходимыми финансовыми ресурсами для оказания доступной и качественной медицинской по-

мощи остается стратегической задачей государства, так как здоровье населения влияет на экономическое развитие. Одним из последствий осуществления медицинской деятельности в различных хозяйственных формах является изменение экономического положения работников здравоохранения [1].

Целью экономики здравоохранения является удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, достижение максимального эффекта в оказании медицинской помощи при наименьших затратах. Задачи экономики здравоохранения:

- Это изучение экономических законов в системе здравоохранения;
- Определение роли здравоохранения в системе общественного производства;
- Расчет потребности в необходимых ресурсах;
- Обеспечение эффективного и рационального использования имеющихся ресурсов и организации труда медперсонала;
- Оценка экономической эффективности деятельности медицинских организаций, эффективности медицинских технологий;
- Оценка эффективности систем оплаты труда работников здравоохранения, определение норм нагрузки на персонал;
- Подготовка кадров в сфере экономики здравоохранения [2].
- Экономика здравоохранения изучает планирование, финансирование и мониторинг здравоохранения для улучшения его эффективности, разрабатывает новые формы, методы управления здравоохранением, что позволяет наиболее эффективно использовать материальные, кадровые, финансовые и другие ресурсы в отрасли.

Предметом экономики здравоохранения является хозяйственная сторона медицинской деятельности, которая отражает социально-экономическую или производственную форму ее осуществления. Экономические отношения, возникающие в процессе профессиональной медицинской деятельности. Организационно-экономические: характер отношений отражает общие черты, присущие всем типам медицинских учреждений (стационары, поликлиники, диагностические центры и т.п.). Социально-экономические: это специфические, особенные черты хозяйственной деятельности медицинских учреждений, которые функционируют в различных условиях (государственные, муниципальные и частные). Например, размер и порядок начисления заработной платы существенно отличается в этих учреждениях при равном объеме количества и качества оказываемых медицинских услуг. Экономические отношения внутри системы здравоохранения или вне ее рассматриваются: на мета-, макро-, медиум- и микроэкономическом уровнях.

В настоящее время экономика здравоохранения стала ключевым аспектом развития любой страны. Сохранение здоровья населения и обеспечение доступа к качественным медицинским услугам стали одними из приоритетов правительств. Экономика здравоохранения изучает финансовые, организационные и управленческие аспекты сферы здравоохранения. Она включает в себя анализ финансовых моделей, страховых систем, распределения ресурсов, эффективности и качества медицинских услуг [2].

Экономика здравоохранения играет важную роль в обществе. Она обеспечивает доступность и качество медицинской помощи для всех слоев населения. Кроме того, экономика здравоохранения способствует улучшению общественного здоровья, что приводит к повышению производительности и экономическому росту. Качественное здравоохранение также способствует снижению неравенства в обществе [6].

Рождаемость, старение населения, миграция и изменение заболеваемости – все эти факторы влияют на экономику здравоохранения. С ростом средней продолжительности жизни возрастает потребность в медицинской помощи и уходе за пожилыми людьми. Это требует дополнительных ресурсов и финансирования.

Внедрение новейших медицинских технологий и инноваций имеет огромное значение для развития экономики здравоохранения. Однако новые технологии часто являются дорогостоящими и требуют дополнительных инвестиций. Баланс между доступностью инноваций и их стоимостью является важным аспектом в управлении экономикой здравоохранения. Системы финансирования и страхования здравоохранения играют решающую роль в экономике здравоохранения. Модели финансирования, такие как государственное финансирование, страховые системы или частные планы здравоохранения, влияют на доступность, качество и стоимость медицинских услуг.

Правительственная политика имеет существенное влияние на экономику здравоохранения. Разработка эффективных и устойчивых систем здравоохранения требует государственной поддержки и регулирования. Принятие правильных решений в области финансирования, распределения ресурсов и создания правовых рамок является важным шагом для развития экономики здравоохранения. Развитие экономики здравоохранения позволяет улучшить доступность и качество медицинских услуг. Особенно важно для общественных групп с ограниченными ресурсами и жителей отдаленных районов. Благодаря эффективной организации и распределению ресурсов, больше людей получают своевременную и качественную медицинскую помощь [3].

Рациональное управление экономикой здравоохранения может привести к снижению затрат. Оптимизация процессов, предотвращение избыточных и ненужных медицинских процедур и контроль стоимости лекарственных препаратов помогают снизить расходы на здравоохранение без ущерба для качества медицинской помощи. Развитие экономики здравоохранения способствует экономическому росту. Здоровые работники более производительны, что влияет на развитие бизнеса и общественную активность. Кроме того, здравоохранение является сектором экономики, создающим рабочие места и стимулирующим инновации [5].

Старение населения страны ставит перед системой здравоохранения вызовы, связанные с экономикой здравоохранения. Увеличение доли пожилого населения требует дополнительных ресурсов для ухода и лечения возрастных заболеваний. Это вызывает нагрузку на финансирование и организацию системы здравоохранения.

Одним из главных вызовов является неравенство в доступе к здравоохранению. Некоторые группы населения, такие, как люди с низким уровнем дохода, мигранты или отдаленные районы, могут испытывать трудности в получении медицинской помощи. Решение этой проблемы требует разработки политик, направленных на снижение неравенства и обеспечение равных возможностей для всех.

Системы здравоохранения сталкиваются с вызовами управления затратами и повышения эффективности. Растущие затраты на здравоохранение могут оказывать давление на финансовую устойчивость системы. Поэтому необходимо разработать меры по управлению затратами, оптимизации процессов и повышению эффективности, не ущемляя качество и доступность медицинской помощи. Правительство играет важную роль в регулировании и управлении экономикой здравоохранения. Оно отвечает за разработку и реализацию политик, направленных на обеспечение доступности, качества и эффективности медицинской помощи. Правительство также отвечает за финансирование системы здравоохранения, контроль стоимости лекарственных препаратов, регулирование страховых систем и обеспечение равных возможностей для всех слоев населения [4].

Инновации играют одну из ключевых ролей в развитии экономики здравоохранения. Новые медицинские технологии, цифровизация, искусственный интеллект предоставляют новые возможности для улучшения качества медицинской помощи и оптимизации процессов в экономике здравоохранения. Автоматизация системы управления медицинскими данными

и электронная медицина позволяют повысить эффективность и точность диагностики и лечения.

Немаловажная роль также отводится развитию телемедицины, которая позволяет пациентам получать консультации и медицинскую помощь на расстоянии. Это особенно полезно для жителей отдаленных районов страны, которым трудно получить доступ к специализированным медицинским услугам. Инновации в области фармацевтики также имеют значительное влияние на экономику здравоохранения. Разработка новых лекарственных препаратов, более эффективных и безопасных методов лечения способствуют улучшению результатов лечения и снижению затрат на долгосрочную перспективу [7].

Экономика здравоохранения является неотъемлемой частью развития любой страны. Она включает в себя множество аспектов, связанных с финансированием, организацией и управлением здравоохранением. Рациональное использование ресурсов, улучшение доступности и качества медицинской помощи, а также инновации играют важную роль в достижении эффективной системы здравоохранения. Правительство играет ключевую роль в разработке политик и мер, способствующих развитию экономики здравоохранения. Необходимо стремиться к снижению неравенства в доступе к здравоохранению, эффективному управлению затратами и развитию инноваций, чтобы обеспечить устойчивое и качественное здравоохранение для всех граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вишняков Н.И., Гусев О.А., Кочорова Л.В., Пенюгина Е.Н., Пузин С.Н. Общественное здоровье и здравоохранение. 8-е изд., испр. и доп. М.: МЕДпресс-информ, 2016. 840 с.
2. Гайдаров Г.М., Апханова Н.С. Основы экономики здравоохранения. Иркутск: ИГМУ, 2016. 51 с.
3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. 400 с.
4. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 608 с.
5. Николаева Н.П. Экономическая теория. М.: Дашков и К, 2013. 328 с.
6. Петрова. Н.Г., Додонова И.Е., Полюкова М.В. Основы экономической теории. Экономика и управление здравоохранением. СПб: СпецЛит, 2015. 204 с.
7. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ООО «МИА», 2010. 544 с.

© Шибзухов М.М., 2024.